

INGLIZ TILI PREDLOGLI SO'Z BIRIKMALARINING O'ZBEK TILIGA TARJIMA MUAMMOLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14878555>

Madina BOBOYEVA,

Oriental universiteti G'arb tillari kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. So'z birikmalari sohasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ushbu sintaktik birlikni o'rganish muammosi ko'p qirrali, shuning uchun zamonaviy tilshunoslik fanida so'z birikmalari muammosining keskinligi uning sintaktik tizimida xuddi so'z birikmasi tuzilishi kabi, jumla yoki gap tuzilishini ham rivojlantirishda faol bo'lgan bir qator jarayonlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayonlar tizimli xususiyatga ega bo'lgan tildagi har qanday faktlar singari doimo bir-biriga o'zaro ta'sir qiladi.

Аннотация. Исследования в области словосочетаний показали, что проблема изучения этой синтаксической единицы многогранна, поэтому сложность проблемы словосочетаний в современном языкознании характеризуется наличием в ее синтаксической системе ряда процессов, активных в развитии структуры предложения или предложения, так же, как и структуры словосочетания. Эти процессы всегда взаимодействуют друг с другом, как любые факты в языке, имеющие систематический характер.

Annotation. Studies in the field of word combinations have shown that the problem of learning this syntactic unit is multifaceted, therefore, the complexity of the problem of word combinations in modern linguistics is characterized by the presence of a number of processes in its syntactic system that are active in the development of the structure of a sentence or a sentence, just like the structure of a word combination. These processes always interact with each other, like any facts in a language that has a systematic nature.

Tayanch so'zlar: *kognitiv, so'z birikmalari, strukturalistik, komponent, prototip, valentlik, yadro, konseptual, kontekst.*

Ключевые слова: *когнитивный, словарный запас, структуралистский, компонент, прототип, валентность, ядро, концептуальный, контекст.*

Keywords: *cognitive, vocabulary, structuralist, component, prototype, valence, core, conceptual, context.*

Sintaksis sohasida olib borilgan so'nggi tadqiqotlar natijasida asosiy sintaktik birlik sifatida ilgorigidek gap emas, balki yuqori darajadagi fraza (superphrase, "phrase") deya nomlanuvchi birlik deb hisoblash uchun zamin yaratildi, chunki real nutqda odamlar odatda alohida jumlar orqali emas, balki jumlar majmuasi orqali fikrlarini bayon etadilar. Binobarin, gapning salohiyatini so'z emas, balki SBlari ko'rsatadi, zero yuqori darajadagi fraza birligi so'zlar emas, balki SBlari to'plamidan tashkil topgan. Ushbu fikrlar SBni tadqiqotlarning tubdan yangi, yuqori darajasiga ko'taradi va ushbu sintaktik birlikning nutq tuzilishiga doir fanda ahamiyatga ega ekanligini isbotlaydi.

Sintaktik birliklarni kognitiv tilshunoslikning doirasida o'rganish ularni zamonaviy tilshunoslik fanlari kesimida va boshqa tegishli fanlarning tadqiqot ma'lumotlari bilan birgalikda o'rganish imkonini beradi. Kognitiv tilshunoslik tushunchalari odamning atrofidagi voqelikni idrok etishini boshlang'ich nuqta sifatida qabul qiladi. An'anaviy tarzda o'rganib kelingan lisoniy hodisalarga murojaat qilish asnosida, kognitiv tilshunoslik lisoniy birliklarning konseptual tuzilishini ko'rib chiqish uchun tubdan yangi strategiyalarni taklif etadi. Kognitiv tilshunoslik nuqtayi nazaridan predloqlarni o'rganish dolzarb hisoblanadi, chunki predlogli

konstruksiyalar yordamida atrofdagi voqelikni tilda aks ettirish hududiy vaziyatlarning subyektiv ko'rinishi va olingan ma'lumotlarning o'zlashtirilishi bilan bog'liq.

Makon kategoriyasi borliqning eng muhim kategoriyalaridan biridir. Kategoriya, bu shakli va o'lchamlari bo'yicha o'zgarib turadigan va obyekt (obyektlar) ning joylashishi yoki harakati uchun ma'lum parametrlarni o'rnatadigan moddiy yoki nomoddiy darajadagi o'lchovni anglatadi.

Makon va zamon munosabatlari tilda turli yo'llar bilan ifodalanishi mumkin. Predloglar bu munosabatlarni leksik darajada ifodalaydi. Ushbu lisoniy birliklar inglizcha jumlada so'zlarni bog'lashning asosiy vositalaridan biri bo'lib, gapning ma'nosini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Predloglarning semantikasini tasvirlashda turli xil yondashuvlar mavjud: strukturalistik yondashuv, komponent tahlil va boshqalar. Biroq, predloglarning semantikasini o'rganish uchun fanlararo aloqalarni hisobga oladigan kognitiv yondashuv eng istiqbolli hisoblanadi. Ushbu yondashuv doirasida predloglarni o'rganish insonning atrofdagi voqelik bilan o'zaro aloqasini hisobga oladi, bu tilda sodir bo'layotgan hodisalarni obyektiv baholashga imkon beradi. Mavjud nazariyalar an'anaviy grammatika doirasida o'rganilmagan lingvistik hodisalarni tushuntirishga harakat qiladi. Kognitiv grammatikada polisemantik birliklar, shu jumladan predloglarning ma'nolarini ifodalash usullaridan biri, bu tarkibiy qismlari kategorial munosabatlar orqali bog'langan leksik tarmoqdir. Leksik tarmoq-bu o'xshashlik, konkretlashtirish va tarqatish munosabatlari prototip (badiiy obrazning real hayotdagi nusxasi) va markaziy bo'lmagan a'zoldan iborat kategoriya ko'rinishidagi lingvistik materialning tarkibiy tuzilmasi. Ayrim SBlari keng miqyosda takrorlanishi sababli frazeologik birliklar darajasigacha yetib boradilar. Shunday birliklar qatoriga kiradigan *Pandora's box*, *Trojan horse*, *kill the fatted calf*, *Sodom and Gomorrah*, *the massacre of innocents* kabilarning prototip manbasi qadimgi mif, afsona, rivoyatlar bo'lib, ular badiiy matnlar konseptual maydonida turli stilistik va pragmatik vazifalarni o'taydilar.

Tarmoq komponentlari tugunlar, sxemalar va yuqori darajadagi sxemalar shaklida tasvirlanadi. Predlog tildagi munosabatlarni kategoriyalashtiruvchi bo'lib, atrofdagi olam manzarasi haqidagi tasavvur va tushunchalarni yetkazish vositasidir. Predloglar predlogli so'z birikmasini tashkil qilishda asosiy rol o'ynaydi. Qaysidir ma'noda uni predikatlar bilan tenglashtirish mumkin, chunki u so'z birikmasida o'ziga xos yadro vazifasini o'taydi. Aynan shu omilga ko'ra predloglar ma'lum bir kontekstda qo'llanishi yoki qo'llanmasligi mumkin, qo'llaniladigan predlogli birikmalar yangi kontekstda doimo tayyor birliklar sifatida qabul qilinadi.

Valentlik tashuvchisi sifatida predlog va u bilan birikib kelgan komponentlar jumla ma'nosini shakllantirishga xizmat qiluvchi minimal qurilish materiallaridir. Valentlik lingvistik tushuncha sifatida S.D.Katsnelson hamda S.M.Kibardina asarlarida batafsil o'rganib chiqilgan, oxirgi paytda esa valentlik tushunchasini predlogli so'z birikmalari bilan birgalikda o'rganish an'anasi kuzatilmoqda.

Predloglarning valentligi gap bo'laklarini aniqlashtirish va minimal kontekstni aniqlash maqsadida ishlatilishi mumkin. Zamonaviy ingliz tilidagi *in*, *on*, *at* predloglari ko'pincha haqiqiy makon va zamonga oid vaziyatlarni aks ettirish uchun ishlatiladi. Shu bilan birga, ulardan amaliy foydalanish nuqtayi nazaridan eng "muammoli" ham hisoblanadi, chunki ular polisemantik, ya'ni ko'p ma'nolilik xususiyatiga ega. Quyida T.Drayzer qalamiga mansub "Baxtiqaro Kerri" (Sister Carrie) asaridan olingan, *in* predlogi yordamida yasalgan so'z birikmalaridan bir nechtasi keltirilgan:

- *Then he sat down in his chair* (P.184) – stulga (ustiga) (B.160);
- *Hands were hidden in the pockets* (P.184) – cho'ntaklarida (ichida) (B.160);
- *In about an hour and three-quarters the boy returned* (P.187) – chamasi bir soatlarda (atrofida) (B.162);
- *She moved to and fro, in deep and varied thoughts* (P.191) – chuqur xayol (og'ushida) (B.179),

- *which was considerably in the public eye* (P.193) – xalqning ko‘z oldida (B.180);
- *in Van Buren Street* (P.194) – ko‘chada (tashqarida) (B.182);
- *the two men in the room should not hear* (P.196) – xonada (ichkarida) (B.183);
- *in the little jacket* (P.199) – kostyumda (egniga kiygan) (B.184);
- *he wanted some clean linen in the morning* (P.200) – ertalab (B.185);
- *She was in no mood* (P.202) – yomon kayfiyatda (B.186).

Birgina *in* predlogi yordamida turli ma'noga ega bo'lgan SBlar mavjud. Agar *in* predlogining o'rnida boshqa predlog bilan yasalgan SBlarini ko'rib chiqqanimizda ham aynan shu kabi manzara hosil bo'lishiga hech qanday shak-shubha yo'q. E.Hemingueyning "Alvido, qurol" (A Farewell to Arms) romanida *in* predlogining ma'nosiga zarar yetkazilmagan holda "with" predlogi bilan almashtirilishi mumkinligi holatini uchratishimiz mumkin, garchi "to be rich in" tuzilmasi *in* predlogining ishlatilishini talab etsada, muallif: - The plain was rich with crops; there were many orchards of fruit trees and beyond the plain the mountains were brown and bare gaping tarkibida ushbu tuzilmani with predlogi yordamida bergan. Misollar tanlashda E.Hemingueyning "A Farewell to Arms" (Alvido, qurol!*) asariga murojaat etdik, misollarning tarjimalari ushbu asarning Ibrohim G'ofurov tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan variantidan olindi. Tahlillar natijasi shuni ko'rsatdiki, predlogli so'z birikmalarining tarjimasida doimo ham amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar mavjud emas. Yuqorida berilgan misollarni tarjimasida solishtirganda, ba'zilar e'tiborni o'ziga qaratadi. Masalan, Outside the window it was a lovely spring morning. – Tashqarida ko'klamning ertalabki alomat havosi edi. Outside predlogi Tashqarida deb emas, balki the window so'zi bilan birgalikda "deraza tashqarisida" yoki "deraza ortida" qabilida tarjima qilinganda, predlogning ma'nosi kengroq yoritib berilgan bo'lur edi. Yana bir misol, The wheels spun round throwing brush and mud. - G'ildiraklar yana loy va shoxlarni otib chir-chir aylana boshladi*. Ushbu jumla tarkibidagi round predlogi tarjimada aks etmagan. Bu o'rinda G'ildiraklar yon-atrofga loy va shoxlarni otib chir-chir aylana boshladi tarjimasida ko'proq mos tushgan bo'lar edi degan fikrdamiz. Keyingi misol I got out and walked ahead, going between the trucks and carts and under the wet necks of the horses. - Mashinadan tushib oldinga yurib ketdim, yuk mashinalar, aravalar va otlarning ho'l tumshuqlari tagidan o'tdim. Tarjima jumla tarkibidagi "tagidan" so'zining o'rniga "oralab" so'zi qo'llanilishi maqsadga muvofiq, zero inglizcha gapdagi "between" predlogining semantikasida "oralab" ma'nosi mavjud.

Asar o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinmagan, asarning rus tilidagi tarjimasiga murojaat etilgani ehtimol shu kabi mulohazalar tug'ilishiga sabab bo'layotgandir. Predlogli so'z birikmalarining o'zbek tiliga tarjimasida murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Bunga asosiy sabab, avvalo, ingliz va o'zbek tillarining turli xil til oilalariga mansubligi bo'lsa, predloglarning polisemantiklik xususiyati, predloglarga sinonimiya hodisasining xosligi kabi omillar ham tarjimini qiyinlashtiruvchi sabablardan hisoblanadi. Makonga oid, zamonga oid, yo'nalishni anglatuvchi, harakatni bildiruvchi, shuningdek, maqsad (sabab, holat) ni ifodalovchi guruhlariga bo'linib o'rganilsada, ba'zi predloglar barcha beshta guruhga ham mansub bo'lishi mumkin. Yoki aksincha, bir nechta predlog bir xil ma'noni anglatishi mumkin. Binobarin, rus olimasi V.V. Burlakova *in* predlogi yordamida turli semantik munosabatlar yuzaga kelishini ta'kidlaydi: a) mahalliy belgisiga ko'ra xarakterlanishi mumkin – a worker in Africa; b) makon munosabati – a hospital in the village; v) zamon munosabatlarini – a train in the morning; g) kiyim kiygan ma'nosida – a student in University uniform; d) biror narsaga boy/ega – rich in minerals; e) kasb-korga oid xarakteristikani o'zida mujassam etishi mumkin – Masters Degree in Philology va boshqalar. Bundan tashqari, predlogli so'z birikmalari metaforizatsiyalashgan ma'noda ham qo'llanilishi kuzatiladi. Masalan: in shallow water (o'z ma'nosida), in deep water (metafora - in trouble - muammo ichida).

Leksik moslik ushbu tuzilmaning uning tarkibiy qismlarining ma'nosi bilan mutanosibliigi asosida o'rganiladi. Predloglarni o'z ichiga olgan konstruksiyalarni modellashtirish lingvistik

tadqiqotning muhim jarayonidir, chunki bu predlog model komponentlarini o'z atrofida qanday tashkil qilishini kuzatishga imkon yaratadi. Ba'zi hollarda predlogni tanlash stilistik xususiyatlar bilan bog'liq holda kechadi. Chunonchi, badiiy adabiyotdan olingan bir qator misollarda predloglardan foydalanish til sohiblarining tasavvurlariga mos kelmaydi.

Demak, predlogli so'z birikmalari va so'z birikmalarini tahlil qilish jarayonida leksik-grammatik transformatsiyalarning umumlashtirish, konkretlashtirish va tushirib qoldirish turlari aniqlanmadi. Tarjimaning leksik-grammatik muammolarini yuqorida ko'rsatilgan transformatsiya tarjima turlari orqali bartaraf etsa bo'ladi. Qaysi tarjima turini qayerda qo'llash tarjimonning mahorati va tajribasiga bog'liq. Buning uchun tarjimon ikki tilni ham mukammal bilishi kerak, o'shanda ko'zlangan maqsadga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Ленинград: Наука, 1972. – 271 с.
2. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения. 1973. – 182 с.
3. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский: Учеб. пособие для институтов и факультетов иностранных языков. – М.: Высшая школа, 1990. – 127 с.
4. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1996. – 255 с.
5. Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962. – 61 с.
6. Қошғарий Маҳмуд. Девону луғатит турк. 2-том. –Т., 1963. – 55 б.
7. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 2005. – С.214.
8. Лосев А.Ф. Языковая структура. – Москва, МОПИ. 1983. – 374 с.
9. Маковский М.М. Язык – миф – культура. Символы жизни и жизн символов. – СПб.: Ленанд, 2014. – 320 с.
10. Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
11. Маҳмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 232 б.
12. Менглиев Б. Ҳозирги ўзбек тили (кириш, фонетик сатҳ, лексик-семантик сатҳ). – Тошкент: Тафаккур бўстони, 2018. – 200 б.
13. Минский М. Фреймы для представления знаний: Перевод с английского О.Н. Гринбаума. – Москва: Энергия, 1979. – 152 с.
14. Миртожиев М.М., Мухамедова С.Х. Ўзбек тилида сўз валентликлари. – Тошкент: ТДПУ, 2011. – 163 б.